

Bakhtiari, Sh., [Ghodrati Vayghan, M.](#) (2019). Inheritance of power in Rumi's way by emphasizing the role of Fatemeh, daughter of Salahuddin Zarkoub. The 5th International Conference of Shams-e-Tabrizi and Rumi in the vicinity of Shams Tabrizi Tomb by the Institute for Humanities and Cultural Studies, Khoy

Inheritance of power in Rumi's way by emphasizing the role of Fatemeh, daughter of Salahuddin Zarkoub

Shahla Bakhtiari¹

Manijeh Ghodrati Vayghan²

(Department of History, Faculty of Literature, Alzahra University, Vanak, Tehran, Iran)

Abstract:

After passing away of Mawlana, issue of choosing next successor was considered by his disciples. When Mawlana was alive, he granted the Qutb position to Husam-al-din Chalaby, the leader of Akhyyan organization symbolically. In this way, he not only aligned the Akhyyan organization (which was one of eminent and influential organizations in Anatolia) with Mevlevieh doctrine, but also solved the problem of next successor. Based on evidences, after the dying of Mawlana, his daughter in law, Fatima Khatun, was against the successorship of Husam-al-din. She was one of those few ladies of Mawlana dynasty who got the lessons from the Mawlana directly and established some feminine classes and sermons for ladies of Seljuk sultans in Anatolia specially. She was dissatisfied with naming Chalaby as Qutb and aware of negligence of her husband Sultan walad in this issue, started to act in support of her son Amir Aref and provided such conditions to him to be accepted by Mawlana's disciples. In this way, she prevented transferring Qutb position to others and played a fundamental role in inheritance of Qutb position in Mevlevieh doctrine in its period of establishment and development. This article intends to study the issue of power transfer and also effective role of Fatima Khatun in inheritance of it in the doctrine of Mevlevieh, employing "Max Weber's power, authority and legitimacy theory".

Key words: Fatima, Amir Aref Chalabi, Mevlevieh doctrine, Weber, Inheritance of Authority.

1- Associate Professor of History Department of Alzahra university, sh.bakhtiary@alzahra.ac.ir

2- Ph.D. student of Islamic History of Alzahra university, corresponding author, m.ghodrati@alzahra.ac.ir

توارثی شدن قدرت در طریقت مولویه با تأکید بر نقش فاطمه خاتون، دختر صلاح الدین زرکوب

شهلا بختیاری^۳

منیژه قدرتی وایقان^۴

چکیده

با درگذشت مولانا جلال الدین، مسئله انتخاب جانشین از سوی مریدان وی مورد توجه قرار گرفت. مولانا در زمان حیات، به‌رغم حضور فرزندش سلطان ولد، قطبیت را به حسام‌الدین چلبی - سردسته اخیان قونیه- سپرد. او، با این عمل، هم سازمان اخیان -یکی از سازمان‌های مقبول و صاحب نفوذ در آناتولی- را با طریقت نوپای مولویه همراه کرد و هم مشکل جانشین را مرتفع کرد. بنا برشواهد موجود، فاطمه، عروس مولانا، از مخالفان جانشینی حسام‌الدین بود. به‌نظر می‌رسد فرضیه قتل شمس نیز از بر ساخته‌های فاطمه باشد تا از این رهگذر، دست رقبای احتمالی همسر و فرزندش از قدرت کوتاه شود. وی از معدود زنان خاندان مولاناست که بی‌واسطه از محضر درس وی بهره‌مند شده و به برگزاری کلاس‌های درس و وعظ بانوان اقدام می‌کرد. او که از انتقال قطبیت به حسام‌الدین چلبی ناخشنود و شاهد تساهل همسرش نسبت به این امر بود، در حمایت از پسر خود -امیر عارف- قدم به میدان عمل گذاشت و شرایطی فراهم آورد تا فرزندش از سوی مریدان مورد پذیرش واقع شود. وی با این کار، از انتقال مقام قطب به غیر جلوگیری کرد و در توارثی شدن این مقام در طریقت مولویه نقش اساسی ایفا کرد. نوشتار حاضر، با بهره‌گیری از نظریه ساختارهای قدرت ماکس وبر در چگونگی مشروعیت یافتن اقتدار، بر آن است تا به مسئله انتقال قدرت و نقش فاطمه در توارثی شدن قطبیت در طریقت مولویه بپردازد.

واژگان کلیدی: فاطمه خاتون، مولانا، امیر عارف چلبی، طریقت مولویه، وبر، توارث، اقتدار

^۳ - دانشجوی رشته تاریخ اسلام، دانشگاه الزهراء(س). sh.bakhtiari@alzahra.ac.ir

^۴ - دانشجوی دکتری رشته تاریخ اسلام، دانشگاه الزهراء(س). نویسنده مسئول. m.ghodrati@alzahra.ac.ir